

TALABA YOSHLARNI SOG‘LOMLASHTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHQLARNING AHAMIYATI

Qodirov Abubakr Rashodjon o‘g‘li

O‘zDJTSUFF, “Umumkasbiy, gumanitar va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘illanish bolalar va o‘smirlarda ruhiy va ma‘naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va Vatanni sevish his-tuyg‘ularini shakllantirish ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, mashg‘ulot, jismoniy tarbiya darslari.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘illanish sog‘liqni mustahkamlash, shuningdek o‘sib kelayotgan yosh avlodini uyg‘un rivojlantirish jarayonining ajralmas bir qismi hisoblanishini ta‘kidlab, barkamol avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning o‘rni ko‘rsatib berdilar. Sog‘lom avlodni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bola organizmining shakllanishida jismoniy tarbiya va sportning ta‘siri beqiyos hisoblanadi. Inson organizmi muntazam ravishda harakatlarga biologik ehtiyojni sezadi.

Insonning taraqqiy etishda, shakllanishida faol harakat, ayniqsa jismoniy harakat eng muhim omillardan biridir. Bu qator olimlarning tajriba va kuzatuvlaridan ma‘lumki, optimal harakatlanish bolalarning jismoniy rivojlanishi va qobiliyatining oshishi uchun imkoni yaratadi. Agar harakatchanlik xaddan tashqari oshirilsa, jismoniy mashqlarning foydasi pasayadi va organizmga salbiy ta‘sir etadi, harakatchanlikning haddan tashqari oshishi yosh shug‘ullanuvchilarga qattiq ta‘sir ko‘rsatadi

Bo‘lajak avlod – davlat boyligi. Agar oila sog‘lom va mustahkam bo‘lsa, maxallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, maxalla-yurt mustahkam bo‘lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero oila farovonligi milliy farovonlik asosidir. Insoniyat ko‘p yillar davomida yosh avlodni sog‘lom tarbiyalash masalasiga ham ijodiy, ham amaliy yondashib kelgan

Bu harakatlar jismoniy kamolotga erishishda va intellektual rivojlanishda faol biologik stimulyer vazifasini bajaradi. Organizmning intensiv o‘shish va rivojlanish davri bolalik va o‘smirlik vaqtiga to‘g‘ri keladi. Bola organizmida o‘shish jarayonining passiv holatini kuzatish shu narsaga olib keladiki, o‘smirlik davriga kelib tayanch-harakat apparati va ichki organlarda kasallik alomatlari kuzatiladi. Bolada ruhiy diskomfort shakllanadi. Bugungi kunda respublikamizning sog‘lom va garmonik rivojlangan fuqarosini shakllantirishni jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining

bolalar sog‘lig‘i va tashqi muhitning noqulay ta’sirlariga qarshi turish qobiliyatiga muhim ta’sir ko‘rsatish to‘g‘risida ilmiy asoslangan tadqiqotlar mavjud.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘illanish bolalar va o‘smirlarda ruhiy va ma’naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va Vatanni sevish his-tuyg‘ularini shakllantiradi. Jismoniy tarbiya va sport bolaga va o‘smirga juda ko‘p narsa berishi mumkin. U jisman rivojlanish, jismoniy sifatlar va harakat malaka, ko‘nikmalarni takomillashuvi, organizm zahiralari va ish qobiliyatining ortishi, ko‘pgina kasalliklarga qarshi immunitetining kuchayishi sifatida yuzaga chiqishi mumkin.

Agar bolaning jismoniy qobiliyatlari va harkat malakalari o‘stirishga yoshlikdan asos solinsa, ulg‘aygan sari shu qobiliyatlar samarali shakllana boradi. Ma’lumki, jismoniy sifatlar insonda tug‘ilganidan boshlab shakllana boradi. Lekin bolada shu sifatlarning qay darajada shakllanishi, oddiy yoki murakkab harakatlarni o‘zlashtirib olishi faqatgina u yashab kelayotgan muhitga emas, balki bolada muayyan jismoniy ko‘nikmalarni qanday vositalar yordamida rivojlantirishga ham bog‘liqdir. Jismoniy mashqlarni to‘g‘ri qo‘llash, ularni bolalar qanday o‘zlashtirayotganligini nazorat qilib borish shu bolalardagi jismoniy sifatlarni, uning qaddi-qomati, jismoniy va harakat malakalari taraqqiyoti to‘g‘ri yo‘nalishda shakllanib borishga imkon yaratadi. Mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida kichik maktab yoshi davrida bolaning jismoniy ko‘nikmalari va hayotiy harakat malakalari milliy va haraktli o‘yinlar yordamida samaraliroq rivojlanishi isbotlab berilgan. Shuningdek, jismoniy harakatlarning turi, yo‘nalishi va qanday maqsadga qaratilganligiga (kasb, ro‘zg‘or ishi, sport, harbiy faoliyat va hokazo) ga qarab, har bir jismoniy hatti-harakatning shu harakat ijrosidagi o‘rni turlicha bo‘ladi. Shunday bo‘lsada, sport turlarida shu jismoniy sifatlarning integral rivojlanishi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Ammo ko‘pincha, barcha hattiharakatlar faoliyati jarayonida ayrim jismoniy sifatlarning ustuvorligi darhol ko‘zga tashlanadi. Boshlang‘ich ta’lim jarayonida jismoniy tarbiyaning yetakchi vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

Bu yosh avlodni jismoniy tarbiyasining vazifalariga quyidagilar kiradi:

- Sog‘liqni mustahkamlash, o‘quvchilarni chiniqtirish, ularning to‘g‘ri jismoniy rivojlanishiga va yuqori aqliy ish qobiliyatlarini saqlab turishga ko‘maklashish;
- Jismoniy sifatlarni tarbiyalash (egiluvchanlik, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, va chidamlilik) hamda hayotiy zarur harakat ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirish: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to‘siqlardan oshib o‘tish, saf tayyorgarligi;
- Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi maxsus bilim va ko‘nikmalar bilan o‘quvchilarni qurollantirish.

Shunday qilib, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘illanish jarayonida o‘quvchilarda ular uchun zarur bo‘lgan maqsad sari intilish, tashabbuskorlik, qat’iyatlilik, botirlik, intizomlilik kabi irodaviy sifatlar, shuningdek o‘zaro do‘stlik va jamoa mehnatini qadrlash, vatan himoya qilish kabi tuyg‘ular shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-tom. - Toshkent.: O‘zbekiston, 2017.
2. Hasanboyev J, Hasanboyeva O, Turapova M. Ma’naviy-axloqiy tarbiya asoslari. - Toshkent.: Badiiy adabiyot, 2002.
2. Mahkamjanov K., Salamov R., Ikromov I., Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. -Toshkent.: Iqtisod-moliya, 2008

